

Sagrado Corazón de Jesús. 6to A Sociales.

Proyecto de Investigación de Ciencias Sociales.

2022

Trabajo introducción a la investigación.
Machismo dentro del ámbito de los videojuegos

Josefina Mazzitelli.
Profesor: Nicolás Vázquez.

Tema: La sexualización que se puede encontrar tanto en los personajes femeninos dentro de los videojuegos, como el hostigamiento y acoso que reciben las mujeres gamers.

Preguntas: ¿Cómo afecta la representación femenina en el ámbito de los videojuegos?
¿Por qué las video jugadoras reciben acoso y críticas al jugar videojuegos?

Objetivo general: Analizar el machismo hacia la imagen de la mujer en el mundo *gamer*.

Objetivos específicos: Describir cómo son representados los personajes femeninos en los videojuegos de la última década.

Entender por qué las mujeres que juegan videojuegos son acosadas y reciben odio cibernético por hacerlo.

Hipótesis: Se considera que esta sexualización que vemos en los videojuegos se debe al público para el que estos juegos son creados. Basándonos en el machismo que siempre se pudo ver impuesto sobre la sociedad y la normalización de que los hombres son los que deben jugar videojuegos, se comprende el motivo de esta sexualización sobre las mujeres a partir de la normalidad heterosexual.

Además, a partir de la explicación anterior, se entiende que las mujeres son acosadas y criticadas al jugar videojuegos por culpa de esta “normalidad” impuesta.

Introducción:

Es de público conocimiento la importancia que se le da en la actualidad a los *Smartphone* y computadoras, los cuales constituyeron un gran avance dentro de la sociedad. A partir de los años 80, con la llegada de los videojuegos y *arcades*, se instauraron las “décadas de oro”, donde pudimos encontrarnos con máquinas recreativas que no dejarían de triunfar junto a su título principal, Pacman (1980); el cual para los años 2000, ya habría roto los récords de ventas por más de mil millones de unidades vendidas con un total de 5.8 billones de dólares en ganancias totales a nivel mundial.¹ De esta manera, no era nada raro encontrar una gran diferencia en cuanto al género que se podía encontrar en estos lugares, principalmente marcada por la exclusión de las mujeres en los videojuegos. Desde que se tiene memoria, el machismo siempre se vio presente en todo tipo de ámbito social: trabajos, estudios, deportes, política, medios de comunicación y, obviamente, videojuegos.

Dentro de éstos, el número de jugadoras siempre ha sido inferior al de los hombres. Estas mujeres reciben un trato despectivo y cruel, siendo insultadas, criticadas y tratadas como inferiores y peores que los hombres. Se estima que un 46.3% declaró haber recibido comentarios machistas por parte de otros *gamers*, un 36.3% recibió acoso, un 24.3% recibió maltratos e insultos y otro 17.7% aseguró que hombres no quisieron jugar con ellas por el simple hecho de su género.²

La sexualización, es el proceso por el cual una persona, grupo de personas u objetos pasa a ser interpretado como de carácter sexual. La sexualización de mujeres es de particular preocupación y relevancia cultural debido a su prevalencia en muchos aspectos de la cultura moderna y por los impactos psicológicos que puede tener en las personas sexualizadas.

Se suele utilizar el pretexto de que no son solo las mujeres quienes son sexualizadas en los videojuegos con el objetivo de atraer potenciales clientes, pero esto es fácilmente refutado con los tres modelos de sexualización masculina. Uno de ellos, la fantasía de poder, la cual está basada en el arquetipo del bárbaro rudo y salvaje. Como ejemplo podemos ver a Kratos de God of War (2005), el cual se puede percibir con cierta energía sexual que resultaría atractiva para cierto público.

¹ Disponible en <https://www.reporteindigo.com/indigonomics/pac-man-el-clasico-millonario-de-los-videojuegos-historia-negocios-franquicia/> [Citado el 29/6/22]

² Disponible en <https://www.forbes.com.mx/tecnologia-mujeres-gamers-enfrentan-acoso-sexual-violencia-genero-mundo-digital/amp/> [Citado el 24/5/22]

Dentro del *lore* del juego, se le considera *sexy*. A Kratos se le presenta como una fantasía de poder, como una figura aspiracional. Su sexualidad no busca el placer del espectador de ver a Kratos en un contexto erótico, pero sirve como avatar del poder del jugador dentro del universo del juego. Este es el problema principal con el que muchos juegos se enfrentan a la hora de dibujar al protagonista masculino como un objeto sexual.³ Comenta el periodista Dante Douglar, en *Paste Magazine*, donde analiza los modelos de sexualización masculina.

Los hombres, por el contrario, conforman la mayoría de *players* y gobiernan las grandes comunidades, presentándoseles grandes oportunidades y beneficios solo por el simple hecho de ser hombres. Esto podría deberse al público para el que son creados los videojuegos.

Para lograr atraer al público masculino, se utilizan estrategias que podrían influenciarlos, como mujeres sexualizadas, con poca ropa y cosificadas. “Ellas se convierten simplemente en el objeto central de una competición entre hombres. En los juegos del patriarcado, las mujeres no son el equipo rival, son la pelota”.⁴

Siguiendo con esta idea, la periodista Paula Croft considera que la princesa Zelda, del juego *The Legend of Zelda* (1986) no es la protagonista de su propia historia, ni siquiera por tener su propio nombre en el título del videojuego. Aun así, esta ha evolucionado poco a poco, ya que le han cambiado la ropa en sus últimos juegos, reemplazando el vestido, sin ser la misma damisela en apuros de siempre.⁵

Con esta investigación se pretenderá comprender la representación de las mujeres en los videojuegos. Para esto, se utilizarán distintas entregas de videojuegos que destacaron en la última década (*Mortal Kombat 9*, *League of Legends*, *Grand Theft Auto V*) para intentar comprender la gran hipersexualización en base al rol y la forma en la que son representadas dentro de estos. A su vez, visibilizar el acoso y críticas que reciben las mujeres que juegan videojuegos. Esto a partir de encuestas a mujeres que hayan sufrido este acoso dentro del ámbito y analizando el tipo de comentarios y público que forma parte de los *streams* de la comunidad femenina gamer.

³ Disponible en https://as.com/meristation/2020/06/01/reportajes/1591000647_705713.html [Citado el 24/5/22]

⁴ Disponible en <https://genderit.org/es/articles/sexismo-estereotipos-y-acoso-machista-en-la-comunidad-gamer-ha-cambiado-la-industria-del> [Citado el 17/5/22]

⁵ Disponible en <https://genderit.org/es/articles/sexismo-estereotipos-y-acoso-machista-en-la-comunidad-gamer-ha-cambiado-la-industria-del> [Citado el 17/5/22]

Desde demonios sexuales a prostitutas en cabarets

Como mencionamos en la introducción, la representación que vemos en los videojuegos de las mujeres suele ser algo sexualizada. De esta forma, la representación puede tratarse de la idea o imagen que sustituye a la realidad. En ese sentido, una representación es una puesta en escena, ya sea con motivos estéticos, de entretenimiento o de otro tipo.⁶

Esta representación es algo importante, necesario dentro de los videojuegos, ya que así es como una gran parte de la población logra conocer al mundo. Todos nos queremos sentir representados y queremos emocionarnos al jugar con personajes que se parezcan a nosotros. Además, el ámbito de los videojuegos puede ayudar en gran medida a ese cambio que acabará por producirse en toda la sociedad, representando géneros, sexualidades, etnias, culturas, etc.

Como comenta Julien Ribassin, fundador de Dejima Games.

Creo que muchos desarrolladores y jugadores, crecieron cansados de jugar como hombres blancos heterosexuales y están tratando de hacer algo nuevo y fresco. La representación en los videojuegos es un tema muy importante y creo que los videojuegos como conjunto han tomado la dirección correcta en los últimos años.⁷

En definitiva, los videojuegos se presentan como un agente social más; a través de sus personajes, historias o jugabilidad tienen un impacto tanto positivo como negativo en sus usuarios. Es por esto por lo que se van adaptando a todos los cambios sociales para ser un reflejo lo más fiel posible a la actualidad.

A lo largo de los años, los videojuegos fueron un método de entretenimiento digital que formó y forma parte de la vida de millones de personas. Estos tuvieron sus verdaderos momentos de auge con la Game Boy, la cual, durante su década, se había convertido en una de las dominadoras del mercado con 100 millones de unidades vendidas. Luego, hacia finales de la década, la consola más popular sería la PlayStation con juegos como Final Fantasy VII (1997) y Resident Evil (1996).⁸

Para esta investigación, se utilizan tres videojuegos de la última década que marcaron gran parte de la industria, no solo por su jugabilidad, la historia que estos tienen y la

⁶ Disponible en <https://definicion.de/representacion/> [Citado el 5/8/22]

⁷ Disponible en <https://www.behindgaming.com/firegirl-importancia-representacion-dejima-games/> [Citado el 5/8/22]

⁸ Disponible en <https://www.fib.upc.edu/retro-informatica/historia/videojocs.html#:~:text=La%20ascensi%C3%B3n%20de%20los%20videojuegos,angul ar%20del%20videojuego%20como%20industria.> [Citado el 5/8/22]

trascendencia que tuvieron a través de los años, sino también por los característicos personajes femeninos que podemos encontrar en estos títulos.

Mortal Kombat 9 (2011) fue la novena entrega de la saga desarrollada por NetherRealm Studios y publicada bajo la licencia de Warner Bros. Se trata de un juego de lucha el cual recibió críticas positivas, ganando múltiples premios y siendo un éxito comercial con más de dos millones de copias vendidas solo en su primer mes.⁹

League of Legends (2009) es un videojuego multijugador de arena de batalla en línea publicado por Riot Games. Ha recibido críticas generalmente positivas, por su accesibilidad, diseño de personajes y valor de producción; aunque se critica el comportamiento negativo y abusivo de sus jugadores. Suele alcanzar un máximo de ocho millones de jugadores simultáneos y es citado como el deporte electrónico más grande del mundo.¹⁰

Grant Theft Auto V (2013) es un videojuego de acción-aventura de mundo abierto, también conocido como GTA V, desarrollado por Rockstar North y distribuido por Rockstar Games. Este videojuego recaudó 800 millones de dólares en sus primeras 24 horas de estreno, convirtiéndolo en el videojuego que más dinero recaudó en menor tiempo de la historia. Ha recibido tanto críticas positivas como negativas por contener escenas para mayores de edad, consumo de drogas y actos vandálicos.¹¹

Para poder realizar este análisis, se tendrá en cuenta el aspecto físico, el rol, los diálogos, la historia y la vestimenta de los personajes femeninos tomados para la investigación.

En primer lugar, tenemos Grant Theft Auto V, juego que debe gran parte de su fama a la prostitución presente en el mismo. Como es sabido por los jugadores de este título, en el videojuego se te permite entrar a prostíbulos a pagarle a prostitutas por bailes eróticos. Además, el mismo juego da misiones que consisten en ir a estos lugares para que puedas conseguir distintos paquetes, necesitando que las prostitutas te bailen.

Similar a estas interacciones, si en el videojuego pasas por al lado de una mujer en la calle con tu auto, puedes llamarla y pagarle para que, dentro del vehículo, practiquen distintos actos sexuales por valores determinados de dinero.

Por otro lado, en el videojuego, la esposa de uno de los personajes principales, Michael, es presentada como una mujer que se acuesta con otros hombres, haciendo infiel a su

⁹ Disponible en [https://es.wikipedia.org/wiki/Mortal_Kombat_\(videojuego_de_2011\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Mortal_Kombat_(videojuego_de_2011)) [Citado el 9/8/22]

¹⁰ Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/League_of_Legends [Citado el 9/8/22]

¹¹ Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Grand_Theft_Auto_V [Citado el 9/8/22]

marido. Por ejemplo, en una misión, Michael se entera que su mujer se está acostando con su profesor de tenis, a quien termina matando.

Un caso similar se presenta con la hija del mismo protagonista, la cual es acosada por un director de televisión, quien a cambio de mantener relaciones sexuales la pondría en su programa. Nuevamente, Michael lo asesina.

Siguiendo con el análisis, tenemos League of Legends. Un videojuego también, en parte, conocido por sus voluptuosos personajes femeninos, con diálogos subidos de tono.

Comenzando por Evelynn, un súcubo (demonio que aparece en los sueños de los hombres con el objetivo de seducirlos sexualmente para alimentarse) que en el videojuego vemos diseñada como una mujer atractiva, con poca ropa; si este personaje es utilizado, según las acciones realizadas o el encuentro con otros personajes, podemos escuchar diálogos como: “Finalmente, un hombre que puede satisfacerme”, “Podría hacer que hicieses muchas más cosas que tintinear”, “¿Así que eres masoquista? ¿Qué vas a hacer después?”¹²

En otra oportunidad, la empresa que desarrolló el videojuego, Riot Games, se ha tenido que disculpar por la hipersexualización contra otro de sus personajes: Kai'sa.

“Admitimos que el escote de Kai'Sa no ha causado las mejores reacciones entre los jugadores y que la hace parecer innecesariamente sexualizada, aunque esa no fuese nuestra intención.” Comenta Ryan Mireles, productor de campeones principal de League of Legends.¹³

Para finalizar, tenemos Mortal Kombat 9. Un videojuego que no pierde su esencia y se mantiene como el favorito de muchas personas, caracterizado, al igual que el resto de los juegos, por sus personajes femeninos; en este caso, no solo por sus cuerpos, sino también por sus habilidades. Por un lado, tenemos a Kitana, la princesa del reino conquistado por un hombre que la aprisionó junto a su madre. Luego, Mileena, la creación de un hechicero que combinó el ADN de Kitana con el de otra especie. Desde que este juego salió, fueron vistas como ninjas sexys; y muchos fanes las consideran como con cuerpos demasiado exagerados, con abdómenes planos, piernas perfectas y traseros grandes. Esto no solo ocurría con estos dos personajes, sino también con gran

¹² Disponible en https://esports.as.com/league-of-legends/Evelynn-sexo-frases_0_1067293261.html [Citado el 12/8/22]

¹³ Disponible en <https://esports.xataka.com/lol-league-of-legends-1/riot-games-se-disculpa-por-la-hipersexualizacion-de-kaisa-el-nuevo-personaje-del-league-of-legends> [Citado el 12/8/22]

parte de las mujeres del videojuego. Además, un traje opcional en el que Mileena solo tenía puestas vendas cubriendo su cuerpo estaba permitido para desbloquear.¹⁴

Sin embargo, es importante decir que Mortal Kombat es uno de los juegos que intentan crear un cambio en la imagen que se tiene sobre las mujeres de los videojuegos hoy en día. En las siguientes entregas del juego luego de Mortal Kombat 9, la empresa comenzó a apostar por diseños que mostraban menos piel y lucían a sus personajes por sus historias y habilidades.¹⁵

“No vas a ponerte una bikini para luchar”, es lo que dijo el director de personajes de Mortal Kombat 11, Brendan George luego de que le preguntaran por los nuevos looks del videojuego.¹⁶

Como se puede ver en la encuesta realizada, un 94,4% de los encuestados afirman que los videojuegos actuales presentan una sexualización en el cuerpo de los personajes femeninos. Un 83,3% considera que esto se puede ver principalmente en su ropa y en su aspecto físico y un 38,9% lo ve presente en su rol dentro del videojuego.

Finalmente, un 83,3% ve esta sexualización en Mortal Kombat; un 77,8% piensa que League of Legends es uno de los juegos que más sexualizan a sus personajes; terminando en Grand Theft Auto con un 61,1% de los votos.¹⁷

¹⁴ Disponible en <https://www.playerreset.com/top-5-mujeres-demasiado-sexualizadas-en-videojuegos/> [Citado el 12/8/22]

¹⁵ Disponible en <https://www.pulzo.com/tecnologia/gamers-quejan-porque-personajes-mortal-kombat-ya-no-sexis-PP684989> [Citado el 12/8/22]

¹⁶ Disponible en <https://malditosnerds.com/minority-report/las-mujeres-mortal-kombat-son-un-gran-ejemplo-la-industria-n17846> [Citado el 12/8/22]

¹⁷ Encuesta realiza para este trabajo. Ver anexo.

Gajes del oficio

Como desarrollamos anteriormente, esta sexualización y denigración no se queda solo dentro de los videojuegos, también se transporta fuera de estos.

En la actualidad, las mujeres constituyen casi un 50% de los jugadores de videojuegos. Sin embargo, el sexismo y acoso que siguen recibiendo es uno de los principales motivos por el que las videojugadoras ocultan su género en la mayoría de los casos. “He recibido comentarios como "vete a la cocina y házme un sandwich", "vuélvete a fregar" de hombres a los que les molesta que una chica juegue. Llegó un punto en el que me creé un avatar masculino”, comenta Laura Palomo, guionista de videojuegos.¹⁸

Cada vez son más las mujeres que hablan sobre el acoso machista que reciben en la industria de los videojuegos, una actitud que no evoluciona en las partidas online. Aun así, Lara Isabel Rodríguez, periodista de Make Good Art y también jugadora, considera que la principal razón de esto es el miedo de ciertos hombres a perder su hegemonía en un 'coto cerrado'. Temen que su comunidad se vea afectada un poquito, sabiendo que deberían dejar un espacio a otra gente. Su entorno era muy cómodo, los hombres se sentían muy bien y decían lo que querían. Los hombres tienen más competencia ahora. “Tienen miedo porque ahora tienen que competir con más gente y a lo mejor no son tan buenos”.¹⁹

Basándonos en los datos de la encuesta, un 57,1% de las encuestadas afirman haber recibido algún tipo de acoso al jugar videojuegos. De este porcentaje, un 100% recibió acoso verbal, un 25% ciber bullying, un 75% sufrió una denigración, un 25% acoso sexual, y, finalmente, un 25% recibió chantaje. Con estos hechos, un 14,3% considera que esto las afectó durante su vida diaria en diversas maneras. Finalmente, un 42,9% comenta que hombres se han rehusado a jugar con ellas por su género²⁰.

Esto podemos compararlo con datos mundiales presentados por la revista Forbes, donde se ve que un 46.3% ha recibido comentarios machistas por parte de otros *gamers*, un 36.3% recibió acoso, un 24.3% recibió maltratos e insultos y otro 17.7% aseguró que hombres no quisieron jugar con ellas simplemente por su género.²¹

¹⁸ Disponible en <https://amp.rtve.es/noticias/20220402/objetivo-igualdad-profesionales-denuncian-acoso-jugadoras-videojuegos/2321089.shtml> [Citado el 19/8/22]

¹⁹ Disponible en <https://amp.rtve.es/noticias/20220402/objetivo-igualdad-profesionales-denuncian-acoso-jugadoras-videojuegos/2321089.shtml> [Citado el 19/8/22]

²⁰ Encuesta realizada para este trabajo. Ver anexo.

²¹ Disponible en <https://www.forbes.com.mx/tecnologia-mujeres-gamers-enfrentan-acoso-sexual-violencia-genero-mundo-digital/amp/> [Citado el 19/8/22]

Por otro lado, en la plataforma Twitch, podemos encontrar muchas mujeres que juegan videojuegos donde los casos de machismo y acoso son muchos más visibles. Como el caso de Zeling, quien luego de dos años de ser acosada diariamente por un hombre anónimo y denunciarlo miles de veces, con 10 meses de investigación, pudo encontrar a la persona y denunciarla.²²

Similar a este caso, la icónica streamer Pokimane, fue sistemáticamente acosada por un streamer que luego fue baneado. Durante su primer stream, el hombre mandó a sus seguidores que fueran y acosaran a la mujer. Incluso después del ban hacia el streamer, este continuó con el mismo acoso e incluso se puso de foto de perfil a Pokimane sin maquillaje.²³

Finalmente, tenemos el caso de Mayichi, streamer que denunció el acoso que recibe. Ha mostrado capturas de los insultos que recibe frecuentemente, los cuales son de una temática desagradable. "Imagina tener que soportar esto todos los días, emails además de cuentas recién creadas. Acoso de gente que está mal de la cabeza", comenta. A pesar de esto, no han tardado grandes creadores de contenido del panorama nacional en apoyar públicamente a Mayichi en redes sociales.²⁴

La mayoría de los creadores de contenido entienden que esta no es una lucha individual, sino que los acosadores sin dos dedos de frente deben ser señalados cuanto antes para que de su vergüenza terminen parando sus actos.

En definitiva, el acoso y el machismo es algo que no sería fácil de frenar; o volver consciente a las personas que practican estos actos de que lo que hacen no está bien.

²² Disponible en <https://www.marca.com/videojuegos/lo-mas-gaming/2022/06/03/6299dd0de2704e7c5f8b457d.html> [Citado el 19/8/22]

²³ Disponible en <https://www.google.com/amp/s/www.beahero.gg/streamer-que-acoso-sistematicamente-a-pokimane-durante-un-stream-es-baneado-de-twitch-y-asegura-que-su-odio-por-la-streamer-no-es-por-ser-mujer-sino-por-ella-como-persona/amp/> [Citado el 19/8/22]

²⁴ Disponible en <https://www.google.com/amp/s/amp.marca.com/videojuegos/lo-mas-gaming/2021/12/28/61cadfd6ca4741d9468b4576.html> [Citado el 19/8/22]

Bibliografía:

- Croft, P. “*Sexismo, estereotipos y acoso machista en la comunidad gamer, ¿Ha cambiado la industria del videojuego?*”. GenderIt, 2019.
- Douglar, D. “*Sexualización masculina: subversión de la virilidad convencional*”. MeriStation, Paste Magazine, 2020.
- George, B. “*Las mujeres de Mortal Kombat son un gran ejemplo para la industria*”. Malditos Nerds, 2020.
- Mireles, R. “*League of Legends: Riot Games se disculpa por la hipersexualización de Kai’sa*”. Xataka Esports, 2018.
- Palomo, L. “*Las profesionales denuncian el acoso a la jugadoras de videojuegos en línea*”, Rtve noticias, 2022.
- Ribassin, J. “*Firegirl y la importancia de la representación por Dejima Games*”, Behind Gaming, 2022.
- Rodríguez, L. “*Las profesionales denuncian el acoso a la jugadoras de videojuegos en línea*”, Rtve noticias, 2022.
- Sarkeesean, A. “*Sexismo, estereotipos y acoso machista en la comunidad gamer, ¿Ha cambiado la industria del videojuego?*”. GenderIt, 2019.

Páginas web:

- https://as.com/meristation/2020/06/01/reportajes/1591000647_705713.html
- <https://www.forbes.com.mx/tecnologia-mujeres-gamers-enfrentan-acoso-sexual-violencia-genero-mundo-digital/amp/>
- <https://genderit.org/es/articles/sexismo-estereotipos-y-acoso-machista-en-la-comunidad-gamer-ha-cambiado-la-industria-del>
- <https://www.reporteindigo.com/indigonomics/pac-man-el-clasico-millonario-de-los-videojuegos-historia-negocios-franquicia/>
- <https://definicion.de/representacion/>
- <https://www.behindgaming.com/firegirl-importancia-representacion-dejima-games/>
- <https://www.fib.upc.edu/retro-informatica/historia/videojocs.html#:~:text=La%20ascensi%C3%B3n%20de%20los%20videojuegos,angular%20del%20videojuego%20como%20industria.>
- [https://es.wikipedia.org/wiki/Mortal_Kombat_\(videojuego_de_2011\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Mortal_Kombat_(videojuego_de_2011))
- https://es.wikipedia.org/wiki/League_of_Legends

- https://es.wikipedia.org/wiki/Grand_Theft_Auto_V
- <https://esports.xataka.com/lol-league-of-legends-1/riot-games-se-disculpa-por-la-hipersexualizacion-de-kaisa-el-nuevo-personaje-del-league-of-legends>
- <https://malditosnerds.com/minority-report/las-mujeres-mortal-kombat-son-un-gran-ejemplo-la-industria-n17846>
- <https://www.marca.com/videojuegos/lo-mas-gaming/2022/06/03/6299dd0de2704e7c5f8b457d.html>
- <https://www.levelup.com/noticias/661855/Pokimane-streamer-de-Twitch-revela-que-fue-acosada-por-2-hombres-en-un-estacionamiento>
- <https://amp.rtve.es/noticias/20220402/objetivo-igualdad-profesionales-denuncian-acoso-jugadoras-videojuegos/2321089.shtml>
- <https://www.google.com/amp/s/www.beahero.gg/streamer-que-acoso-sistematicamente-a-pokimane-durante-un-stream-es-baneado-de-twitch-y-asegura-que-su-odio-por-la-streamer-no-es-por-ser-mujer-sino-por-ella-como-persona/amp/>
- <https://www.google.com/amp/s/amp.marca.com/videojuegos/lo-mas-gaming/2021/12/28/61cadfd6ca4741d9468b4576.html>

Anexo:

- https://docs.google.com/forms/d/1Vi8q-YtOm4DcBs9SAA0tNxBEwQILzqDsDTC_hLISJrI/edit